

Metodologias ativas no ensino de fisiologia humana: revisão das práticas educacionais em cursos de medicina

Allana Maciel Pereira¹, Ana Carolina Marques Vaz¹, Rodolfo Sousa de Faria²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14247416>

RESUMO:

Introdução: A proibição do uso de animais em 2019 pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) criou uma lacuna no ensino prático de Fisiologia Humana em escolas médicas. Diante dessa restrição, diversas metodologias ativas de ensino têm sido adotadas, mas sua eficácia ainda carece de maior exploração. **Objetivo:** Este estudo teve como objetivo realizar uma revisão sistemática da literatura para identificar e avaliar métodos ativos de ensino prático de Fisiologia Humana em faculdades de medicina, com ênfase em metodologias que substituem o uso de animais. **Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura que seguiu o protocolo PRISMA, a busca foi realizada nas bases de dados PubMed, SciELO, PsycINFO e Cochrane Library, abrangendo estudos publicados entre janeiro de 2000 e julho de 2023. Os critérios de inclusão e exclusão foram definidos com base na metodologia PICOS. Para avaliar a qualidade dos estudos, foram aplicadas as escalas MERSQI (para estudos quantitativos) e COREQ (para estudos qualitativos). **Resultados:** Foram identificados 507 artigos, dos quais 10 foram selecionados para análise detalhada. As metodologias ativas mais citadas incluíram o uso de materiais de baixo custo para construção de modelos fisiológicos, simulações, quizzes, jogos interativos e demonstrações em vídeo. Apesar dos benefícios, a diversidade curricular das escolas médicas e a falta de estudos de longo prazo foram identificadas como limitações significativas. Não foram observados avanços substanciais na eficácia das metodologias ativas analisadas. **Conclusão:** As metodologias ativas no ensino prático de Fisiologia Humana apresentam grande potencial para substituir o uso de animais, promovendo um aprendizado mais interativo e alinhado com as diretrizes éticas contemporâneas. No entanto, é necessário que novos estudos, com maior rigor metodológico, sejam conduzidos para avaliar a eficácia dessas abordagens no longo prazo e para garantir uma formação médica que favoreça o desenvolvimento de competências clínicas essenciais.

Palavras-chave: Educação médica; Educação de graduação em medicina; Fisiologia; Revisão sistemática; Métodos de estudo de matéria médica.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT